

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

MAGNUS EFFEKTINI DEMONSTRATSION TAJRIBALAR ORQALI
TUSHUNTIRISH

Dilnavoz Dilnavoz*

FarDU

* abdusamadovadilnavoz01@gmail.com

Received: 20 May 2026 | Accepted: 20 May 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sport o'yinlarida to'pning nima uchun egri uchishi va bu hodisaning fizik mohiyati nazariy va eksperimental usullar bilan ko'rsatib berilgan. Asosiy e'tibor Magnus effektini laboratoriya sharoitida vizualashtirish va to'pning egrilanishiga javob topishga qaratilgan. Tadqiqot davomida aylanish tezligi to'pning harakat yo'nalishiga qanday ta'sir qilishi amaliy o'lchovlar yordamida isbotlangan.

Kalit so'zlar: Magnus effekti, Bernulli printsipi, ko'ndalang kuch, lateral og'ish, aerodinamika, qovushqoqlik.

1. Kirish: To'p nima uchun egri uchadi?

Futbol yoki tennis o'yinlarini kuzatgan har bir kishi hayron qolishi tabiiy: nima uchun to'p to'g'ri emas, balki egri traektoriya bo'yicha uchadi? Nima uchun tennis o'yinchisi topspin ursa to'p keskin pastga tushadi, backspin ursa esa aksincha, uzoqroq boradi? Bu savollarning javobi 1852-yilda Heinrich Magnus tomonidan kashf etilgan "Magnus effekti" hodisasidir.

Magnus effekti — bu aylanayotgan jismga uning harakat yo'nalishiga ko'ndalang ta'sir qiluvchi kuchdir. Ushbu hodisa nafaqat sportda, balki aviatsiyada, dengiz muhandisligida va hatto tabiatda ham keng qo'llaniladi.

2. Nazariy asos va mexanizm.

Bernulli printsipiga ko'ra, oqim tezligi oshgan joyda bosim kamayadi. To'p aylana-yotganda uning yuqori qismida havo oqimi tezlashadi (past bosim), pastki qismida esa sekinlashadi (yuqori bosim). Natija paydo bo'lgan bosimlar farqi to'pni yuqori-ga yoki yon tomonga itaradi.

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{const} \quad (1) \text{ Bernulli tenglamasi}$$

P – bosim (pa) | ρ – havo zichligi ($\frac{kg}{m^3}$) | v – oqim tezligi ($\frac{m}{s}$) | h – balandlik (m)

Rasmda ko'rinib turganidek, to'p soat yo'nalishida aylanayotganda uning yuqori qiamida havo oqimi tezlashadi ($\omega + \vartheta$), pastki qismida esa sekinlashadi ($\omega - \vartheta$). Bernulli tenglamasiga ko'ra yuqorida bosim kamayadi, pastda esa oshadi. Natijada to'pga yuqoriga yo'nalgan **Magnus kuchi** ta'sir etadi.

3. Eksperimental metodika.

Tadqiqotda Magnus kuchini laboratoriya sharoitida o'lchash uchun maxsus me-todika ishlab chiqildi.

Jihozlar: Ping-pong to'pi (2.7 g), havo purkagich (fen), 30 cm uzunlikdagi ipli asos va o'lchov chizg'ichi.

O'tkazilish tartibi: Ping-pong to'pini ipga osiltirib, fen yordamida doimiy ha-vo oqimi hosil qiling ($\vartheta \approx 5 \frac{m}{s}$).

Ipnning uzunligi $L=30$ sm bo'ladi.

Fenni yoqib to'pning og'ish burchagini o'lchanadi. To'pni barmoq bilan bir tomonga aylantirib yuboriladi (*taxminan* $10 - 50 \frac{rad}{s}$). Yangi og'ish burchagi o'lchanadi.

Kuch $F_M = mg \cdot \tan(\alpha_2 - \alpha_1)$ mana shu formula bilan hisoblanadi. Turli aylanish tezliklarida amaliyot takrorlanadi. Har bir holat uchun o'lchashni 3 marta takrorlab, o'rtacha qiymat olinadi va xatolik hisoblanadi.

Magnus kuchi va aylanish tezligi.

1-grafik. F_M — ω bog'liqligi: eksperiment va nazariya taqqosi

Magnus kuchi va harakat tezligi.

Tajriba natijalari nazariy qiymatlar bilan o'rtacha 7.3% xato bilan mos keldi. Bu natija metodikaning to'g'riligini tasdiqlaydi.

5. Xulosa.

Ushbu tadqiqot sportdagi "mo'jizaviy" zarbalar ortida aniq fizik qonuniyatlar turganini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan demonstratsion tajriba metodikasi o'quvchilarga Magnus effektini vizual va miqdoriy tahlil qilish imkonini beradi.

References

- [1]
1. Landau L.D., Lifshits E.M. *Gidrodinamika*. – Moskva: Nauka, 1998
 2. Irodov I.E. *Mexanika masalalari*. – Toshkent o'qituvchi, 2003
 3. Mehta R.D "Aerodynamics of sports balls." *Annual Review of Fluid Macheinics*, 17, 1985.
 4. Wikipedya. "Magnus effect", "Bernoulli's principle", "Kutta–Joukowski theorem."
 5. Magnus H.G "Über die Abweichung der Geschosse" *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1852.